

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15015697>

**КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН СПЕЦИФИКА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
НА ОСНОВЕ**

Холминова Айгуль Джумаевна

Старший преподаватель

Термезского государственного университета, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, доцент

Аннотация: каждому гарантируется свобода научно-технического и художественного творчества, право на использование достижений культуры. Интеллектуальная собственность охраняется законом. Государство заботится о культурном, научно-техническом развитии общества.

Ключевые слова: Конституция, статья, права, обязанности, экономические учения, свобода, население, молодежь, воспитание.

**THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN SPECIFICS
OF ECONOMIC EDUCATION AND YOUTH EDUCATION BASED**

Kholminova Aigul Jumaevna

Senior lecturer

Termez State University, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences, Associate Professor

Abstract: everyone is guaranteed the freedom of scientific, technical and artistic creativity, the right to use cultural achievements. Intellectual property is protected by law. The state takes care of the cultural, scientific and technical development of society.

Keywords: Constitution, article, rights, duties, economic teachings, freedom, population, youth, education.

Ведь, согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 17 октября 2024 года № Ф-53 "О подготовке и проведении праздника Дня Конституции Республики Узбекистан", важно, чтобы наша молодежь шире изучала и применяла в своей жизни экономическое образование, основанное на многих статьях Конституции. В этом смысле, в ряде статей Конституции Республики Узбекистан, в том числе, каждый человек имеет право на собственность (Статья 41); каждый имеет право на достойный труд, свободный выбор профессии и вида деятельности, работу в благоприятных условиях труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, без какой-либо дискриминации за свой труд, а также на установленный минимальный размер оплаты труда. он имеет право на справедливое вознаграждение в размере не менее прожиточного минимума, а также на защиту от безработицы в установленном законом порядке.(Статья 42); Каждый имеет право на отдых.Право на отдых наемным работникам обеспечивается установлением продолжительности рабочего времени, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного трудового отпуска. (Статья 45); каждый имеет право на социальное обеспечение в случае старости, потери трудоспособности, безработицы, а также потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом.

Установленные законом размеры пенсий, пособий и иных видов социальной помощи не могут быть меньше официально установленных минимальных потребительских расходов.(Статья 46); Каждый имеет право на жилье.Никто не может быть лишен жилья без решения суда и вопреки закону. Собственнику, лишенному жилого помещения, обеспечивается возмещение стоимости жилого помещения и причиненного им ущерба в случаях и порядке, предусмотренных законом, авансом и равной стоимостью.Государство стимулирует жилищное строительство и создает условия для реализации права на жилье.Порядок предоставления жилья социально нуждающимся категориям населения устанавливается законом.(Статья 47); Каждый имеет право на медицинское обслуживание и доступ к квалифицированным медицинским услугам. Граждане

Республики Узбекистан вправе получать гарантированный объем медицинской помощи за счет государства в установленном законом порядке. Государство принимает меры по развитию системы здравоохранения, ее государственных и негосударственных форм, различных видов медицинского страхования, обеспечению санитарно-эпидемиологического спокойствия населения. Государство создает условия для развития физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни среди населения.(Статья 48);

Каждый имеет право на благоприятное окружение, достоверную информацию о своем состоянии. Государство создает условия для осуществления общественного контроля в сфере градостроительной деятельности в целях обеспечения экологических прав граждан и недопущения вредного воздействия на окружающую среду. Проекты градостроительной документации подлежат общественному обсуждению в порядке, установленном законом. В соответствии с принципом устойчивого развития государство осуществляет мероприятия по улучшению, восстановлению и охране окружающей среды, поддержанию экологического равновесия. Государство принимает меры по защите и восстановлению экологической системы Приаралья, социальному и экономическому развитию региона.(Статья 49). Каждый имеет право на образование. Государственная система непрерывного образования, ее различные виды и формы обеспечивают развитие государственных и негосударственных образовательных организаций.

Государство создает условия для развития дошкольного образования и воспитания. Государство гарантирует бесплатное общее среднее образование и начальное профессиональное образование. Среднее общее образование является обязательным. Дошкольное образование и воспитание, общее среднее образование находятся под контролем государства. В образовательных организациях обеспечивается инклюзивное образование и воспитание детей с особыми образовательными потребностями .(Статья 50). Граждане имеют право на получение высшего образования за счет государства на конкурсной основе в

государственных образовательных организациях. Организации высшего образования имеют право на академическую свободу, самоуправление, проведение исследований и преподавание в соответствии с законом.(Статья 51). В Республике Узбекистан труд учителя признается основой развития общества и государства, формирования и воспитания здорового, гармоничного поколения, сохранения и обогащения духовного и культурного потенциала народа. Государство заботится о защите чести и достоинства педагогов, их социальном и материальном благополучии, профессиональном росте.(Статья 52). Республика Узбекистан также имеет собственную единую финансовую, денежную и банковскую систему.(Статья 147). Государственный бюджет Республики Узбекистан состоит из республиканского бюджета, бюджета Республики Каракалпакстан и местных бюджетов.

Порядок формирования и исполнения государственного бюджета Республики Узбекистан осуществляется на принципах открытости и прозрачности. Граждане и институты гражданского общества осуществляют общественный контроль за формированием и исполнением государственного бюджета Республики Узбекистан. Порядок и формы участия граждан и институтов гражданского общества в бюджетном процессе устанавливаются законом.(Статья 148). На территории Республики Узбекистан действует единая налоговая система. Право на введение налогов принадлежит Олий Мажлису Республики Узбекистан.(Статья 149). Согласно требованиям Конституции, в Законе Республики Узбекистан “Об образовании” права детей признаются и закрепляются отдельно. Международные документы, касающиеся права на образование (в частности, конвенция о борьбе с дискриминацией в сфере образования от 14 декабря 1960 г.), признают, что выражение” образование ” охватывает виды и этапы обучения и включает в себя доступ к образованию, уровень и качество образования, а также условия обучения. Конституция Республики Узбекистан придерживается общепризнанных принципов международного права. Статья 50 Основного Закона нашего государства

гарантирует, что “каждый имеет право на образование”. Из этого следует, что Закон Республики Узбекистан "Об образовании" и государственные документы, направленные на обеспечение исполнения данного закона, являются еще одной гарантией права на образование и, в частности, ставят своей целью проведение экономического образования в соответствии с требованиями времени.

Это потребует дальнейшего совершенствования ведения экономического образования и воспитания молодежи нашей страны в условиях рыночной экономики и укрепления конституционных требований. Ведь главным правовым источником решения проблем в этой сфере стало объявление 2024 года “Годом поддержки молодежи и бизнеса” в новогоднем поздравлении 1 января, направленном народу Узбекистана главой государства Шавкатом Мирзиевым. В этом смысле важно подчеркнуть, что вышеуказанные требования выражают стремление вести экономическое образование и воспитание молодежи нашей страны на основе конституционных требований.

Как видно из вышесказанного следовательно, при проведении экономического образования и воспитания молодежи в соответствии с требованиями Конституции целесообразно уделять внимание следующим направлениям: - Проведение экономического образования и воспитания в семье помогает молодым людям сформировать первоначальное экономическое сознание, мышление и понимание сохранения и использования семейной собственности на основе бережливости. - Проведение экономического образования и воспитания в дошкольных учреждениях свидетельствует о том, что экономическое сознание, мышление маленьких детей относительно семьи сформировано значительно. Вот почему воспитатели должны будут помочь детям этого возраста сохранять все формы собственности на основе конституции и использовать их на основе бережливости. Ведь эти процессы являются продолжением положительного педагогико - психологического состояния в семье и способствуют ее укреплению. - вообще, в школьный период наша молодежь самостоятельно понимает экономические процессы в состоянии

равновесия между “природой, обществом и человеком”. Они приносят знания из других областей, полученные в соответствии с требованиями Конституции в 1-9 классах, в сочетании с экономическим образованием и воспитанием. Особенно наши потомки в этом возрасте усваивают начальные конституционные знания, требования финансово-экономических законов. Следовательно, при проведении экономического образования и воспитания молодежи целесообразно учитывать именно демографические, миграционные, экономико-территориальные (географические) и экологические особенности. - процесс экономического образования и воспитания, осуществляемый в академических лицеях и техникумах в соответствии с конституционным требованием, является одним из основных решающих этапов в жизни молодежи, когда они изучают конституционные знания гораздо шире.

В этот период наша молодежь более широко усваивает сущность и содержание многих законов, касающихся финансового, экономического бизнеса и предпринимательства. Также наша молодежь в этот период изучает предмет “основы экономических знаний” в установленном объеме часов. В этот период наша студенческая молодежь также получит возможность связать полученные экономические знания с практикой в соответствии с требованиями Конституции.

Использованная литература.

1. Конституция Республики Узбекистан (новая редакция). Ташкент, “Узбекистан”, 2023.
2. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в новогоднем поздравлении народу Узбекистана от 1 января объявил 2024 год “Годом поддержки молодежи и бизнеса”. <https://sputniknews.uz/20240101/2024-naimенование-41892829.html>
3. Распоряжение Президента Республики Узбекистан от 17 октября 2024 года № Ф-53 "О подготовке и проведении праздника Дня Конституции Республики Узбекистан". <https://Lex.uz/Docs/7160383>
4. Холминова, О. J. (2019). Педагогические факторы совершенствования экологического правового воспитания учащихся. Современное образование (Узбекистан), (2 (75)), 38-45.
5. Холминова, О. J. (2020). PERCULIARITIES OR FAMILY, SCHOOL AND COMMUNITY COOPERATION IN ENVIRONMENTAL LEGAL Образование. Theoretical & Applied Science, (5), 561-565.
6. Жумаевна, Х. О. (2023). В 1990 году он получил степень бакалавра в области экологического и юридического образования.